

Foto: contrastwerkstatt – stock.adobe.com

Bühne frei für die Lehrperson

Tag für Tag steht eine Lehrperson im Klassenzimmer «auf der Bühne». Das erfordert Auftrittskompetenz.

Text: Yaël Herz

«Frau Büttikofer, haben Sie neue Ohringe?» Kinder sind genaue Beobachterinnen und Beobachter. Sie bemerken alles, was die Lehrperson trägt, wie sie sich bewegt, was sie sagt. Täglich stehen Lehrpersonen im Zentrum der Aufmerksamkeit von rund 24 Augenpaaren. Sie treten vor Kindern auf, die das Gesehene und Gehörte sofort verarbeiten. Dieser Auftritt ist Kern der Vermittlungsarbeit, denn Kinder lernen sehr schnell und oft über das Nachahmen (Bandura, 1976).

Drei Ebenen der Kommunikation

Im ersten Semester an der PH Zürich lernen angehende Lehrpersonen im Modul «Auftrittskompetenz» ein grundlegendes Modell der Kommunikation kennen, das drei Ebenen der menschlichen Kommunikation unterscheidet: die verbale, die non-verbale und die paraverbale Ebene. Es geht also darum, was gesagt wird und wie es gesagt wird. Das Wie wird

weiter unterteilt in das, was man sieht (Körpersprache, Gestik, Mimik) und das, was man hört (Tonfall, Pausen, Melodieführung).

Im besten Fall sind diese drei Ebenen kongruent, das bedeutet: Der Körperausdruck, die Stimme und der Inhalt der Worte passen zueinander. So können Schülerinnen und Schüler die Botschaft gut aufnehmen und verstehen. Sind die Kommunikationsebenen jedoch nicht stimmig, spricht man von einem «double-bind». Die Körpersprache oder der Ton widersprechen dem Inhalt der Aussage. Solche widersprüchlichen Signale verwirren – nicht nur Kinder, sondern alle Zuhörenden. Wir wissen nicht, wie die Botschaft gemeint ist.

Wenn Körpersprache, Tonfall und Inhalt nicht zusammenpassen, entscheidet sich die angesprochene Person immer für die Körperebene. Der eigentliche Inhalt verliert an Bedeutung – was für das Lernen fatal ist. Im Kindergarten- oder Schulraum sind alle Betei-

ligten darauf angewiesen, dass die Ebenen übereinstimmen (kongruente Kommunikation), damit Lernen und Verstehen reibungslos gelingen können.

Präsenz im Hier und Jetzt

Um diese Kongruenz zu erreichen, braucht die Lehrperson ein Bewusstsein für den eigenen Körper, die momentane Befindlichkeit, die Kinder (als Publikum) und den Lerninhalt, der vermittelt werden soll. Wie im didaktischen Dreieck von Reusser beschrieben, braucht das Vermitteln eine hohe Präsenz – ein vollständiges Sein im Hier und Jetzt.

Im Moment, in dem die Lehrperson im Kopf den Inhalt vorbereitet, den sie gleich vermitteln will, weiss sie gleichzeitig, wo und wie sie im Raum steht, ob sie alle sehen kann und ob alle Kinder sie sehen können. Sie beobachtet die Augen und das Verhalten der Schülerinnen und Schüler und (re-)agiert entsprechend. Das ist

eine beeindruckende Leistung. Sie erfordert ein hohes Mass an Achtsamkeit, das Lehrpersonen genauso abverlangt wird wie Schauspielerinnen und Schauspieler.

Ein gutes Training für Präsenz sind Wahrnehmungsübungen. Diese lassen sich auch in den Alltag integrieren. Zum Beispiel: Spüre ich meine Füsse? Wie stehen meine Beine in Bezug zur Hüfte? Wo befinden sich meine Arme und Schultern? Ist meine Stimme entspannt oder angespannt? Bei all diesen Übungen geht es nicht darum, etwas zu ändern oder «richtig» zu machen. Es geht darum, präsent zu sein und zu spüren, dass man gleichzeitig «ist», kommuniziert, einkauft oder unterrichtet. Dieses Bewusstsein für den eigenen Körper führt unweigerlich zu einem Selbst-bewusst-sein.

Dies hat wiederum zwei wünschenswerte Folgen: Je bewusster ich mein Verhalten wahrnehme, desto besser kann ich es steuern. Und das Sich-selbst-bewusst-sein strahlt nach ausen. Menschen, die sich ihres Tuns bewusst sind, wirken selbstsicher.

Die Kraft von Pausen

Für den Auftritt vor den Kindern sind Mut oder Selbstsicherheit oft gar nicht so entscheidend. Viele Studierende berichten, dass sie sich vor den Kindern sehr wohl fühlen und sie dort sicher auftreten können. Sobald aber Erwachsene dazukommen, schwindet dieses Selbstvertrauen. Die Studierenden zweifeln an dem, was sie sagen und wie sie es tun.

Dabei gehören Auftritte vor Erwachsenen ebenfalls zum Alltag von Lehrpersonen: Elternabende, Behördenbesuche, Sitzungen im Kollegium oder Gespräche mit den Erziehungsberechtigten. Diese Situationen können verunsichern. Der Auftritt an sich bleibt jedoch derselbe: Ein Gedanke wird über die Sprache nach Aussen formuliert. Sobald uns gleichaltrige oder auch mächtigere Menschen zuschauen, neigen wir dazu, uns selbst von aussen zu betrachten – durch die vermeintlichen Augen des Publikums. Während wir sprechen und auftreten, beurteilen wir uns selbst. Genau das macht unsicher und nervös.

Um die Präsenz trotzdem zu wahren, hilft es, zurück in den Körper zu kommen. Sich bewusst zu machen, wie man steht: Spüre ich meine Füsse? Wie stehe ich auf dem Boden? Ein tiefer Atemzug kann unterstützen. Ebenfalls hilfreich ist es, den Inhalt der Botschaft nochmals bewusst durchzudenken: Was möchte ich sagen? Worum geht es mir?

Ausserdem dürfen wir davon ausgehen, dass wir selbst oft unsere härtesten Kritikerinnen und Kritiker sind. Das Publikum bemerkt unsere Nervosität häufig gar nicht. Auch Pausen sind hilfreich. Als Vortragende Person haben wir manchmal das Gefühl, dass wir schnell sprechen müssen, um die Zuhörenden nicht zu langweilen. Das Gegenteil ist der Fall. Für das Publikum sind alle Gedanken neu und es braucht Zeit, um das Gesagte zu verarbeiten. Und mir als Vortragende hilft die Pause, zur Präsenz zurückzufinden.

Raum als Bühne

Im Schulzimmer wie auch an Sitzungen sind immer verschiedene Menschen im Raum. Der Raum spielt bei einem Auftritt eine grosse Rolle. Wenn es möglich ist, gestalten Sie ihn aktiv: Wo sitzen oder stehen Sie während ihres Auftritts? Sind die Kinder schon im Raum? Kommen die Zuschauenden erst herein? Probieren Sie im gewohnten Setting einmal einen neuen Platz aus. Treten Sie näher – dann sehen Sie die Einzelnen besser. Oder wählen Sie einen Platz weiter weg – so haben Sie mehr Übersicht. Wichtig ist, dass Sie sich an diesem Ort wohlfühlen.

Die Kommunikation zwischen Ihnen und den Lernenden oder Zuschauenden erfolgt durch Augenkontakt. Es ist relevant, dass Sie alle sehen können und auch von allen gesehen werden. Mit den Augen können Sie ein Lächeln schicken, genauso wie ein «jetzt musst du zuhören». Mit den Augen nehmen Sie auch die Stimmung des Publikums wahr: Verstehen die Kinder den Inhalt? Haben sie Fragen? Stimmen sie zu oder zweifeln sie?

Bei Auftritten vor grossem Publikum lohnt es sich, den Blick immer wieder auf Personen zu richten, die nicken, lächeln und Ihnen wohlgesinnt erscheinen. So fühlen Sie sich unterstützt, was Sie für alle freundlich und zugewandt wirken lässt.

Die Stimme und die Stimmführung sind fast so bedeutsam wie der Inhalt Ihrer Worte. Bereiten Sie die Stimme vor: Summen Sie ein wenig vor sich hin. Klopfen Sie die Brust ab und tönen Sie dazu. Ein kurzes Dehnen der Rippen – durch Beugen nach links und rechts – und ein ausgeglichener Stand auf beiden Beinen helfen.

Während des Sprechens achten Sie darauf, die Knie und die Schultern locker zu lassen und das Kinn nicht zu weit nach vorn zu schieben. Es kommt weniger auf die Lautstärke an, sondern vielmehr darauf, den Inhalt gezielt zu «senden». Schauen Sie dorthin, wo Ihre Botschaft

landen muss. Je klarer Ihr Fokus, desto deutlicher wird Ihre Stimme. Trauen Sie sich, Pausen zu machen.

Offenheit statt Perfektion

Ob im Stehen oder im Sitzen: Achten Sie auf Ihre Haltung. Starten Sie symmetrisch, das heisst mit gleichmässigem Gewicht auf beiden Beinen oder Sitzhöckern. Richten Sie den Körper auf und synchronisieren Sie Ihre Ausrichtung: Hüfte, Schultern und Gesicht sollten in die gleiche Richtung zeigen. Sobald der Anfang gemacht ist, dürfen Sie sich gern bewegen, gehen oder gestikulieren. Auch hier gilt: Die Sprache muss durch den ganzen Körper. Finden Sie heraus, wie Sie sich wohlfühlen. Nicht die Grösse der Bewegung entscheidet, sondern die Präsenz.

Je nach Auftritt haben Sie unterschiedliche Rollen. Wählen Sie die Kleidung der Situation entsprechend aus. Sie werden gesehen, daher ist es wichtig, dass Sie sich in Ihren Kleidern wohlfühlen. Die ganzen Präsenzübungen nützen nichts mehr, wenn Sie in Gedanken immer bei der kniefenden Hose sind. Kleiden Sie sich rollenspezifisch und dennoch persönlich.

Wenn Sie während oder kurz vor dem Auftritt merken, dass Sie einen Fleck auf dem Pulli haben oder wissen, dass Sie rot werden, ignorieren Sie es nicht – gehen Sie offensiv damit um. Ein lockerer Spruch wie: «Ich habe heute extra ein grünes Oberteil gewählt, weil ich gleich rot werde. Das passt dann doch gut zusammen», kann die Situation entspannen.

Seien Sie sich bewusst: Sie geben in diesem Moment Ihr Bestes. Seien Sie stolz auf sich und machen Sie sich klar: Im Publikum sind immer Menschen, die Ihre Leistung anerkennen und zu schätzen wissen.

Und wenn Sie noch mehr für das Selbstbewusst-sein machen möchten: Gehen Sie an einen ungestörten Ort und strecken Sie für zwei Minuten die Arme in die Höhe, wie eine Siegerin, wie ein Sieger. Machen Sie sich gross. Nehmen Sie eine Powerpose ein. Laut der Sozialpsychologin Amy Cuddy reagiert der Körper darauf, indem er Stresshormone abbaut.

Yaël Herz

ist *Primarlehrerin und Master of Arts in Theater. Sie arbeitet seit 2003 als Dozentin für Auftrittskompetenz, Musik & Performance an der Pädagogischen Hochschule Zürich.*

>>> Literatur <<<

